

BOLALAR NUTQIDA UCHRAYDIGAN URDUCHA-O'ZBEKCHA MUSHTARAK SO'ZLAR LEKSIKASI

Muhammad Sajid Husain

Javoharlal Neru tadqiqotchisi, FarDU magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15304633>

Annotatsiya. Mazkur maqolada bolalar nutqida uchraydigan urducha-o'zbekcha mushtarak so'zlar tahlil qilinadi. Ushbu so'zlarning kelib chiqishi, semantik xususiyatlari hamda leksik o'zlashuv jarayonidagi o'rni ko'rib chiqiladi. Shuningdek, bolalar tilida uchraydigan ba'zi namunaviy so'zlar orqali ikki tilda mushtarak bo'lgan birliklarning qanday shakllarda qo'llanishi o'rganiladi.

Kalit so'zlar: urducha-o'zbekcha mushtarak so'zlar, bolalar nutqi, leksik o'zlashuv, fonetik moslashuv, semantik tahlil.

Annotatsiya. Is maqaalay meñ bachon ki guftugu meñ paaye jaane wale Urdu aur Uzbek zabanon ke mushtarak alfaaz ka jaiza liya gaya hai. In alfaaz ka asal, ma'navi khasoosiyat aur lughavi izafa ke amal meñ inka kirdar dekha gaya hai. Iske ilaawa, bachon ki zaban meñ paaye jaane wale chand misaali alfaaz ke zariye donoñ zabanon meñ mushtarak lafzon ke istemaal ka tariqa bhi samjha gaya hai.

Kalid alfaaz: Urdu-uzbek mushtarak alfaaz, bachon ki guftugu, lughwi izafa, fonetik mutabqat, ma'navi jaiza.

Kirish.

Til – xalqning madaniyati, tarixi va ruhiyati aks etgan muhim hodisadir. Har bir tilda boshqa tillardan o'zlashtirilgan so'zlar mavjud bo'lib, ular o'zaro madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy aloqalar natijasida yuzaga keladi. O'zbek tili tarixiy taraqqiyot davomida fors-tojik, arab, rus va boshqa tillar bilan bir qatorda hind tilidan ham bir qator so'zlarni o'zlashtirgan. Ayniqsa, diniy, madaniy va ijtimoiy hayotda urdu tilining izlari ko'zga tashlanadi. Bugungi kunda bolalar nutqida uchraydigan Urdu tilida qo'llanadigan so'zlarning aynan o'zbek tilidagi shakllari ham kuzatilmoqda. Bu jarayon avvalo fors tilining ta'siri; boshqa omillar: jumladan, ijtimoiy-madaniy aloqalar, adabiyotlar, din, oilaviy muhit va ijtimoiy tarmoqlarda ko'zga tashlanadi. Asosiy qism: 1. O'zbek va urdu tillari o'rtasidagi mushtaraklik sabablari.

Urdu tili hind-yevropa tillar oilasiga mansub bo'lsa-da, o'zbek tili bilan tarixan o'zaro aloqada bo'lgan. Xususan, musulmon madaniyatining rivojlanishi, hind hududlarida turkiy sulolalarning hukmronligi, she'riyat va adabiyot orqali bu tillar orasida ko'plab leksik o'xshashliklar yuzaga kelgan. 2. Bolalar nutqida uchraydigan mushtarak so'zlar:

Bolalar nutqida uchraydigan mushtarak so'zlarni quyidagi guruhlariga bo'lish mumkin:

1. Shaxs bildiruvchi so'zlar: mehmon, yigit, qizcha, opa, shaxs, farzand, do'st, dushman, sulton, odam, janob.

2. Kundalik hayotdagi faol so'zlar: salom, xayr, daraxt, gul, devor, choy, parda, musobaqa, orzu, maqsad, kitob, qalam, darvoza, barg, atrof.

3. Tana a'zolari: lab, chehra, kaft, peshona, zamon.

4. Payt bildiruvchi so'zlar: zamon, hafta, bahor, vaqt, soat, daqiqa, fursat, avval, avval, oxir.

5. Joy nomlari: shahar, xona, bog‘, zamin, maydon, osmon, fazo, masjid, kutubxona, mahalla va hokazo.

So‘zlar o‘zlashuvi jarayonida ularning tovush tarkibi, urg‘u joyi va ma‘no doirasi o‘zgarishi mumkin. Masalan, urdu tilida "namaz" so‘zining talaffuzi o‘zbekchada "namoz" tarzida uchraydi. Ba'zida esa so‘zlar o‘zbek tilida yangi semantik qamrovga ega bo‘ladi. Mushtarak so‘zlarning bolalar tilida shakllanish sabablari va omillari: - Ota-onalar va oilaviy muhit; - Rasm-rusum, marosimlar; - Ijtimoiy tarmoqlar. - Yaqin doiralar (bog‘cha, mahalla, qarindoshlar) Xulosa Bolalar nutqida uchraydigan urducha-o‘zbekcha mushtarak so‘zlar madaniy va adabiy aloqalarning natijasidir. Ushbu leksik qatlamni bolalar tilida faol bo‘lgan tashqi ta’sirlarni aniqlash, til rivojidadagi o‘zgarishlarni kuzatish ijobiy natijalar beradi, shuningdek, kelajakdagi lingvistik tadqiqotlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ibrohimov. A. "Urducha-o‘zbekcha mushtarak so‘zlar lug‘ati", Toshkent, 1998.
2. Abduazizov A. "O‘zbek tilining leksikologiyasi", Toshkent, 2005.
3. Karimov M. "O‘zbek tiliga kirgan xorijiy so‘zlar", Toshkent, 2012.
4. Urdu Lug‘ati (Dictionary of Urdu), Pakistan National Language Authority.
5. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. 5 jildlik. Toshkent. 2018.